

Resgate histórico de lotes provenientes da primeira firma de aquarismo do Brasil na Coleção Ictiológica do Museu Nacional

Igor C. A. Souto-Santos & Gabriel B. M. Beltrão

O Museu Nacional-Universidade Federal do Rio de Janeiro é um dos maiores e mais tradicionais centros de pesquisa da América Latina. Atualmente, com mais de 50.000 lotes catalogados, a Coleção do Setor de Ictiologia (MNRJ) é um importante acervo de material testemunho de pesquisas, consultas, monografias, dissertações e teses (Moreira *et al.*, 2017).

Há nesta coleção lotes de peixes provenientes da firma Aquário Rio (Figura 1), pioneira especializada em aquarismo no Brasil (Botelho, 1990). Material este coletado pelo dono, Hans Griem (Figura 2). Na literatura há poucos registros da história da Aquário Rio e seus fundadores, se restringindo a algumas menções em Costa (2009) e revistas de aquarismo brasileiras da segunda metade do século XX. Nestas revistas confusões de datas, localidades e nome de pessoas são comuns.

A Aquário Rio se localizava no centro da cidade do Rio de Janeiro, Rua da Alfândega, 180. Foi fundada em 1934 (Griem, 1948) e registrada em cartório em 1935 pelo comerciante e naturalista alemão Hans Nilheim Griem (1896-1963) e seu sócio Hans Müller. Müller realizou um Distrato Social em 1941.

Griem contribuiu significativamente para a divulgação e popularização de técnicas de manutenção de peixes de água doce em aquários no Brasil. Em sua firma eram comercializados catálogos instrutivos em português de sua produção (Griem, 1948). Até a década de 1960 a literatura desse campo produzida no país era precária e o acesso a revistas estrangeiras limitado (Bergamini, 1964?; Botelho, 1990).

Hans Griem e a Aquário Rio contribuíram com coletas de material para o conhecimento científico da diversidade de peixes brasileiros, com principal relevância o descobrimento dos primeiros

Figura 1. Firma Aquário Rio. Foto: cortesia de Ronald Griem.

Figura 2. Hans Griem em trabalho de campo. Foto: cortesia de Ronald Griem.

aploqueilóideos da Mata Atlântica (*Leptolebias marmoratus* (Ladiges), *Leptopanchax splendens* (Myers) e *L. opalescens* (Myers)), coletados nas baixadas costeiras do Estado do Rio de Janeiro na região de Raiz da Serra (atual Imbariê), bacia do rio Estrela. Esses e outros peixes anuais eram coletados em diferentes regiões do sudeste e sul do Brasil e frequentemente exportados para a Alemanha e distribuídos pela firma Aquarium Hamburg (Figura

3), em Hamburgo (Carvalho, 1959; Costa, 2009). A Aquarium Hamburg pertencia a Hugo Schnelle e Walter¹ Griem (Meinken, 1951), irmão de Hans Griem (Bleher *in litt.*, 2017).

Algumas sinônimas surgiram devido a exploração e divulgação de espécies de aploqueilóideos coletadas pela Aquário Rio. Em Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, Hans Griem coletou exemplares de *Cynolebias minimus* Myers [= *Notholebias minimus* (Myers)] e exportou para a Aquarium Hamburg como uma nova espécie que foi descrita como *Cynolebias ladigesi* Foersch (Costa, 2009). Outra confusão taxonômica envolvendo o envio de espécies conhecidas como novas para a Alemanha foi com *Cynolebias whitei* Myers [= *Nematolebias whitei* (Myers)], coletada em Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, indevidamente descrita como *Pterolebias elegans* Ladiges (Carvalho, 1959).

Nos anúncios da Aquário Rio feitos no jornal Correio da Manhã entre 1941-1946 (e.g. http://memoria.bn.br/docreader/089842_05/7498), é possível verificar que os peixes listados geralmente são peixes exóticos (e.g. “Carpas, Telescópio, Cauda de Vêu, Cabeça Leão, Cometas, Peixe Vermelho [= Cyprinidae]”; “Platys, Espada cor de sangue [= *Xiphophorus* Heckel]”; “Paulistas [= *Danio* sp.

?”); “Macropodus [= *Macropodus* Lacepède]”; “Trichogaster comum, azul [= *Trichogaster* Bloch & Schneider], leeri [= *Trichogaster leerii* (Bleeker)”; “Barbus titos [= *Pethia stoliczкана* (Day)], conchoniuss [= *Pethia conchoniuss* (Hamilton)], sumatranus [= *Puntigrus tetrazona* (Bleeker)”). Há denominações não específicas como “[peixes] limpa plantas” e “peixes diversos”, onde podem estar inclusos, respectivamente, loricarídeos e literalmente qualquer outro grupo. Apesar disto, como mencionado acima, H. Griem era um ativo coletor e exportador de peixes brasileiros, faceta esta explorada abaixo.

Material e Métodos. Somente a partir da década de 1990 a organização dos registros da MNRJ passou a ser digital (Moreira *et al.*, 2017). Para garantir a fidedignidade de informações, evitando possíveis erros de transcrição ao longo dos últimos anos, realizamos um levantamento de lotes através dos antigos livros de tombo da coleção tendo como procedência a Aquário Rio. Utilizamos posteriormente o sistema informatizado da coleção em busca de desdobramentos. Os lotes relacionados no livro de tombo e as etiquetas originais constam como “Aquário Rio”, “Aquário do Rio” [sic] e “Aquário Rio – Rua da Assembléia” [sic], coletados

¹Está escrito “Walther” em cartas do acervo pessoal da família Griem.

Figura 3. Firma Aquarium Hamburg. Foto: E. Hoeft, retirada de Meinken (1951).

por Hans Griem, citado nos registros como “Sr. Griem”, “Sr. Grim” [sic], “Leg. Griem”, “Leg. Snr. Griem”, “Leg Snr. Green” [sic], “Griem” e “Hans Griem”.

Os lotes selecionados correspondem a potes de vidro com material preservado em etanol 70 % v/v (GL). As identificações foram revisadas com auxílio de especialistas e literatura especializada (Covain, Fisch-Muller, 2007; Eschmeyer *et al.*, 2017; Queiroz *et al.*, 2013; Reis *et al.*, 2003). Os lotes não localizados fisicamente na MNRJ, registrados na base de dados a nível específico ou genérico, foram inclusos na lista de espécies sem modificações nomenclaturais.

Em busca de informações complementares sobre os lotes registrados na MNRJ, verificamos as documentações não publicadas dos então curadores da coleção de 1930-1955, com ênfase nos arquivos relacionados a Alípio de Miranda-Ribeiro (1874-1939) e Paulo de Miranda-Ribeiro (1901-1965). Essas documentações estão arquivadas na Seção de Memória e Arquivo do Museu Nacional (SEMEAR).

Para não replicar frequentes confusões presentes na literatura, nós recorremos à família do Hans Griem para acessar suas documentações e fornecer aqui informações confiáveis. Foram verificadas as documentações de registro em cartório da Aquário Rio, cartas, fotografias e as seguintes documentações pessoais de H. Griem: Carteira de Identidade, Licença de Caça e Certidão de Óbito.

Resultados e discussão. Encontramos 67 registros de lotes de peixes provenientes da firma Aquário Rio, coletados entre 1938-1950. Apenas 50 foram localizados fisicamente na MNRJ. Os lotes tem procedência para as seguintes localidades, todas do Brasil (tabela 1): (1) Rio Tocantins, Porto Nacional, Estado do Tocantins; (2) Rio Vermelho, bacia do rio Araguaia, [cidade de Goiás Velho], Estado de Goiás; (3) Rio Araguaia, Aruanã [antiga Leopoldina], Estado de Goiás; (4) Porto Esperança, Estado do Mato Grosso; (5) Rio Madeira, Porto Velho, Estado de Rondônia; (6) Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais; (7) Santarém, Estado do Pará; (8) Estado do Pará; (9) Pequeno afluente do rio São Francisco, Município da Luz, oeste do Estado de Minas Gerais; (10) Estado do Mato Grosso [sic]; (11) Rio Tocantins, Cametá, Estado do Pará; (12) Rio São Francisco [sic]; (13) Estado do Amazonas; (14) Rio Araguaia, Ilha do Bananal, Estado do Tocantins.

Há 10 lotes identificados nos registros a nível taxonômico de família, não localizados fisicamente na coleção. A família Cyprinodontidae (localidade 1,

MNRJ 5039) se destaca por não estar representada na lista de espécies aqui apresentada (Tabela 1). As demais famílias são Characidae (localidades 2, 3, 12, 2; MNRJ 5136, 5010, 5142, 5831), Callichthyidae (localidades 1, 3, 5; MNRJ 5213, 8680, 8685), Loricariidae (localidade 3; MNRJ 5135) e Cichlidae (localidade 3; MNRJ 8682).

Em 1939, Alípio de Miranda-Ribeiro registra o recebimento no Museu Nacional de exemplares de *Corydoras Lacepède*, *Chilodus punctatus* Müller & Troschel e outros characínídeos [sic] que possuem relação com Green [sic] (Miranda-Ribeiro, 1939). Porém, esse material, de procedência do norte do Brasil, não foi encontrado nos registros da MNRJ.

Costa (2009) aponta que distorções na identificação das localidades de coleta de peixes aploqueilóideos de Hans Griem não eram raras. No presente trabalho analisamos a distribuição das espécies dos lotes que foram localizados fisicamente na coleção. Não detectamos incongruências nas localidades registradas.

Hans Griem conhecia Paulo de Miranda-Ribeiro e aparentemente o recomendava para pessoas que o procuravam na Rua da Alfândega, 180 em busca de informações de peixes para fins não comerciais (Souza *in litt.*, 1946). Devido ao aparente interesse exclusivamente comercial das coletas de H. Griem para coleções e aquários, acreditamos que o material depositado na MNRJ tenha sido comprado. Porém, não encontramos registros que indiquem tal comercialização e que expliquem como o material chegou ao Museu Nacional.

Não encontramos registros claros de exportações para a Europa de espécies de peixes não aploqueilóideos pela Aquário Rio. Porém, *Rhamphichthys rostratus* (L.), presente em nossa lista de espécies, foi registrada por Geisler (1951) como uma espécie rara que foi importada da América do Sul pela Aquarium Hamburg.

Os 67 lotes coletados por Hans Griem catalogados na coleção do Setor de Ictiologia do Museu Nacional são importantes registros da história da primeira firma de aquarismo do Brasil. Apesar dos problemas taxonômicos registrados na literatura gerados pelas coletas de Hans Griem (Carvalho, 1959), é preciso reconhecer a importância deste comerciante naturalista como um dos principais coletores de peixes do início do século XX em águas doce brasileiras. Suas contribuições, além do legado para o aquarismo nacional, são importantes para a ictiologia pela abrangência de localidades exploradas e diversidade de táxons coletados.

Tabela 1. Listamos na Coleção Ictiológica do Museu Nacional 19 famílias, 37 gêneros e 32 espécies provenientes da firma Aquário Rio coletadas em 14 localidades.

Táxon	Localidade	Data	MNRJ
CHARACIFORMES			
Anostomidae			
<i>Anostomus anostomus</i> (L.)	2	VII.1950	5830
Characidae			
<i>Brycon</i> sp. Müller & Troschel	1	IX.1946	10943
<i>Ctenobrycon spilurus</i> (Valenciennes)	1	IX.1946	4762
<i>Hasemania</i> sp. Ellis	6	XII.1947	5235
<i>Hemigrammus</i> sp. Gill	1	X.1947	10921
<i>Hyphessobrycon minor</i> Durbin ²	5	IX.1944	5691
<i>Moenkhausia</i> gr. <i>lepidura</i> (Kner)	1	X.1947	5214
<i>Moenkhausia</i> sp. Eigenmann	1	IX.1946	4766
<i>Tetragonopterus chalceus</i> Spix & Agassiz	1, 3	X.1947; IX.1948	10920, 5607
<i>Triportheus angulatus</i> (Spix & Agassiz)	5	IX.1948	5693
Gasteropelecidae			
<i>Carnegiella marthae</i> Myers	5	IX. 1948	5692
<i>Thoracocharax stellatus</i> (Kner)	1,5	IX.1946; IX.1948	4764, 5694
Hemiodontidae			
<i>Bivibranchia fowleri</i> (Steindachner)	3	1946	5013
<i>Hemiodus semitaeniatus</i> Kner	2	VIII.1947	5137
<i>Hemiodus unimaculatus</i> (Bloch)	1	X.1947	10919
Lebiasinidae			
<i>Pyrrhulina brevis</i> Steindachner ²	1	IX.1946	4763
Parodontidae			
<i>Apareiodon argenteus</i> Pavanelli & Britski	3	1950	5916
Serrasalminidae			
<i>Myleus</i> sp. Müller & Troschel	1	X.1947	10918
SILURIFORMES			
Aspredinidae			
<i>Bunocephalus</i> sp. Kner	4	?	1039
Auchenipteridae			
<i>Tatia intermedia</i> (Steindachner)	3	1950	5896
Callichthyidae			
<i>Aspidoras poecilus</i> Nijssen & Isbrücker	1	XII.1947	5233
<i>Aspidoras</i> sp. Ihering	9	VIII.1947	5133
<i>Corydoras araguaiensis</i> Sands	3, 3	1946, VIII.1947	5011, 5134
<i>Corydoras julii</i> Steindachner	8	1942	1090
<i>Corydoras splendens</i> (Castelnau) ²	14	1948	8969
<i>Corydoras</i> sp. Lacepède	10, 1	?, XII.1947	3813, 5232
Doradidae			
<i>Leptodoras</i> sp. Boulenger	5	?	50712
<i>Physopyxis</i> sp. Cope	5	?	8681
<i>Platydoras costatus</i> (L.)	3	IX.1950	5895
Loricariidae			
<i>Farlowella amazonum</i> (Günther)	7, 3	?, IX.1948	762, 8677
<i>Farlowella oxyrryncha</i> (Kner)	4, 1	?, ?	759, 5215
<i>Farlowella</i> cf. <i>smithi</i> Fowler	5	?	8683
<i>Farlowella</i> sp. Eigenmann & Eigenmann	1	?	5231
<i>Hemiancistrus</i> sp. Bleeker	5	?	50711
<i>Hemiodontichthys acipenserinus</i> (Kner)	4, 3	?, 1946	950, 5017 ²
<i>Hypoptopoma inexpectatum</i> (Holmberg)	4	?	1083
<i>Otocinclus hoppei</i> Miranda-Ribeiro	13, 13	?, ?	1055, 1056

²Identificação não revisada devido a não localização física do lote na coleção.

<i>Otocinclus hasemani</i> Steindachner	1, 3	XII.1947, 1946	5234, 5015
<i>Pterygoplichthys</i> sp. Gill	3	1946	50818
<i>Rineloricaria</i> sp. Bleeker	3	1946	5014
<i>Sturisma rostratum</i> (Spix & Agassiz)	3	1950	5897
Pimelodidae			
<i>Phractocephalus hemiliopterus</i> (Bloch & Schneider)	11	I.1938	1000
Trichomycteridae			
<i>Vandellia</i> sp. Valenciennes ²	3	1946	5012
GYMNOTIFORMES			
Apteronotidae			
<i>Apteronotus albifrons</i> (L.)	3	IX.1948	8591
Rhamphichthyidae			
<i>Rhamphichthys rostratus</i> (L.)	5	IX.1948	8684
CICHLIFORMES			
Cichlidae			
<i>Laetacara curviceps</i> ²	1	?	4765
TETRAODONTIFORMES			
Tetraodontidae			
<i>Colomesus</i> sp. Gill	3	IX.1948	8687
<i>Colomesus asellus</i> (Müller & Troschel) ²	3	1946	5016

Agradecimentos. Somos muito gratos a Ronald Griem (neto de Hans Griem) pelo fornecimento de cópias da documentação pessoal e profissional de Hans, incluindo as figuras 1 e 2; Gustavo Moreira pela recepção durante as visitas à SEMEAR; Thomas Litz (Attenweiler, Germany), Heiko Bleher (Aquapress), Wilson Vianna (aquaRIO), Gabriela Vergara (AquaRio), Wilson Costa (UFRJ) e Marcelo Brito (UFS) pelo apoio na revisão da literatura; Luiz Gonzaga (UFRJ) pelas discussões sobre estilo de escrita. Aos seguintes pesquisadores do Setor de Ictiologia do Museu Nacional pelo apoio na identificação e sugestões: Cristiano Moreira, Marcelo Britto, Paulo Backup, Emanuel Neuhaus e Sérgio Santos. Apoio financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq proc. 307610/2013-6, proc. 476822/2012-2), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ proc. E-26/111.404/2012, E-26/200.697/2014), e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES Proc. 440566/2015-0).

Literatura citada

Bergamini A. Sem título. In: Lima C, Pinho W, Gagnor CF, Kohnen UP, editores. O Aquarista. Associação Carioca de Aquarioria Piscicultura e Ictiologia (ACAPI); 1964? [Ano I]. p. 20.

Botelho G. Síntese da História da Aquarioria. Rio de Janeiro: Interciência; 1990.

Carvalho AL. Novo gênero e nova espécie de peixe anual de Brasília, com uma nota sobre os peixes anuais da Baixada

Fluminense, Brasil (Pisces-Cyprinodontidae-Fundulinae.). Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro. 1959; 201: 1-10.

Costa WJEM. Peixes aploqueilóideos da Mata Atlântica brasileira: história, diversidade e conservação. Rio de Janeiro: Série Livros 34, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2009.

Covain R, Fisch-Muller S. The genera of the Neotropical armored catfish subfamily Loricariinae (Siluriformes: Loricariidae): a practical key and synopsis. Zootaxa. 2007; 1462: 1–40.

Eschmeyer WN, Fricke R, van der Laan R, editors. Catalog of fishes: Genera, species, references [Internet]. San Francisco: California Academy of Science; 2017 [updated 2017; cited 2017 Dec 29]. Available from: <http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp>

Geisler R. Südamerikanische Importe. DATZ. 1951; 4.

Griem H. Catálogo Geral Instrutivo nº 5. Aquário Rio. Rio de Janeiro [publicação particular]; 1958.

Meinken H. 25 Jahre "Aquarium Hamburg". DATZ. 1951; 4 (4): 278-80.

Moreira CR, Britto MR, Backup PA Setor de Ictiologia do Museu Nacional torna-se sede da memória da Sociedade Brasileira de Ictiologia. Bol. Soc. Bras. Ictio. 2017; 121: 2-5.

Queiroz LJ, Torrente-Vilara G, Ohara WM, Pires THS, Zuanon J, Doria, CRC. Peixes do Rio Madeira. Santo Antônio Energia. São Paulo; 2013.

Reis RE, Kullander SO, Ferraris CJ, organizers. Check list of the freshwater fishes of South and Central America. Porto Alegre: Edipucrs; 2003.

Setor de Ictiologia, Departamento de Vertebrados, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista, 20940-040 Rio de Janeiro, RJ, Brasil; E-mail: icass@mn.ufrj.br